

**YANGI O‘ZBEKISTONDA AHOI TURMUSH SHAROITINI
BARQARORLASHTIRISH BO‘YICHA STRATEGIK
MAQSADLARNING AHAMIYATI**

Abdullabekova Noilaxon G‘ofurjon qizi

Namangan davlat universiteti, iqtisodiyot fakulteti,
mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish yo‘nalishi
3-bosqich talabasi

E-mail: abdullabekova202n@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada aholi turmush darajasini oshirishda davlat tomonidan ishlab chiqilgan strategiyalar va uzoq yillik rejalarning ahamiyatli taraflari. Aholining hayot farovonligini yaxshilashda barcha sohalarning ham rivojlanishiga e‘tibor berilgan. Muammolar yuzasidan berilgan takliflar ko‘rib chiqilib, taklif va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: aholi turmush darajasi, strategiya, O‘zbekiston-2030, aholi daromadi, korrupsiya.

Abstract: In this article, the important aspects of the strategies and long-term plans developed by the state to improve the standard of living of the population. In order to improve the well-being of the population, attention has been paid to the development of all areas. Proposals given in connection with the problems were considered, suggestions and comments were presented.

Key words: standard of living of the population, strategy, Uzbekistan-2030, income of the population, corruption

Аннотация: В данной статье рассмотрены важные аспекты стратегии и долгосрочных планов, разрабатываемых государством по повышению уровня жизни населения. В целях повышения благосостояния населения уделяется внимание развитию всех сфер. Были рассмотрены предложения, поданные в связи с поставленными задачами, представлены предложения и замечания.

Ключевые слова: уровень жизни населения, стратегия, Узбекистан-2030, доходы населения, коррупция

Jamiyat a`zolari ya`ni biz insonlar kundan kun rivojlanib borar ekanmiz o`z ehtiyojlarimizni qondirish va yanada kamolotga yetishga harakat qilib boramiz. Bu hayotiy ehtiyojning paydo bo`lish bosqichlari davrlar davomida shakllangan va yer yuzidagi insonlarning tabiatiga mos bo`lgan xislat hisoblanadi. Har bir shaxs o`zining fizologik, ma`naviy va modiiy ehtiyojlarini doimiy ravishda yuqori sifatda taminlanishini xohlaydi. Aholi o`z hayotiy sharoitini, yaxshi turmush tarzida yashash va ishlash imkoniyatlarini kengaytirish uchun yangiliklar yaratadi va shu maqsadlar uchun intiladi. Jamiyat a`zolari bir maqsad yo`lida birlashib, umuminsoniy qadiryatlarini bir yurt, bir davlat tuzgan holatda shakllantirmoqdalar. Shunday ekan mana shunday mushtarak maqsadlarni o`z oldiga ustuvor vazifa qilib belgilab olgan O`zbekiston ham o`z aholisining barqaror turmush sharoitlarida hayot kechirishida qonuniy asos bo`luvchi yo`nalishlarni va vazifalarini belgilab olgan. Yurtimizda olib borilyapgan barcha islohotlar aslida inson manfaati uchundir. Shu o`rinda aytib o`tishimiz joizki “O`zbekiston-2030” strategiyasi ham insonlarning turmushini farovon qilish uchun asosiy qilinadigan ishlarni o`z ichiga olgan hisoblanadi.

“O`zbekiston — 2030” strategiyasida quyidagi asosiy g`oyalar aks ettirilganligi inobatga olinsin:

- barqaror iqtisodiy o`sish orqali daromadi o`rtachadan yuqori bo`lgan davlatlar qatoridan o`rin olish;
- aholi talablariga va xalqaro standartlarga to`liq javob beradigan ta`lim, tibbiyot va ijtimoiy himoya tizimini tashkil qilish;
- aholi uchun qulay ekologik sharoitlarni yaratish;
- xalq xizmatidagi adolatli va zamonaviy davlatni barpo etish;
- mamlakatning suvereniteti va xavfsizligini kafolatli ta`minlash.¹

¹ <https://lex.uz/docs/-6600413>

Yuqoridagi asosiy belgilab olingan maqsadlardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, birinchi navbatda aholi daromadlarining oshish ko'rsatkichlarini yaxshilash natijasida xalqimizning turmush darajasi oshadi, bu orqali dunyo mamlakatlari orasida yuqori reytinglardan o'rin olish imkoni ham mavjud bo'ladi. Demokratik davlatda aholining qaysi qatlamidagi kishi bo'lmasin barchasi o'zining jamiyat uchun muhim shaxs ekanligini anglab turishi va jamiyatda yanada yuqoriroq o'rinlarda turishga intilishida yaxshi kasbga ega bo'lishi muhim hisoblanadi.

Ma'lumki, aholi turmush darajasini barchamiz aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlar va iste'mol hajmi miqdorining ortishi yoki kamayishi bilan baholashga odatlanganmiz. Aslida u ancha kengroq tushuncha hisoblanadi. Lekin hozircha bu boradagi kontseptsiyalarni aholining turmush darajasi sifatini har tomonlama xarakterlab beradigan yagona ko'rsatkichga keltirish bo'yicha samarali usul mavjud emas.²

Davlat tomonidan strategiya ishlab chiqilishining asosiy maqsadi, aholining hayot darajasini barqarorlashtirish va talab darajasida yangi imkoniyatlarini qo'shish hisoblanadi. Aholi turmush darajasi sifatini har tomonlama xarakterlab berish uchun ham alohida strategiya ishlab chiqilishi ijobiy natija beradi albatta.

Davlat xizmatida korrupsiya omillarini bartaraf etish, kadrlarni tanlov asosida ishga qabul qilish va ular faoliyati samaradorligini baholashning huquqiy asoslarini takomillashtirish. Davlat xizmatchilari va davlat organlari faoliyatini eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari (KPI) asosida baholash tizimi bo'yicha "Milliy reyting" tizimini joriy etish.³

Yuqorida keltirilgan O'zbekistonning 2022-2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida korrupsiya omillarini yo'qatish asnosida samaradorlikka erishish ko'rsatib o'tilgan. Korrupsiyani kamaytirishning qanday ahamiyatli jihati borligini quyidagicha ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi:

² <https://yuz.uz/uz/news/aholi-turmush-darajasi-qanday-baholanadi>

³ https://president.uz/oz/pages/view/strategy?menu_id=144

- Ilmiy salohiyatga ega bo'lgan kadrlar o'zining adolatli o'rniga ega bo'ladi, ya'niki tanish-bilishchilik natijasida sifatsiz kadrlar yig'ilmasi paydo bo'lmaydi;
- Aholida hayotiy farovonlik yuzaga keladi. Chunki, o'zining mehnati adolatli ravishda tan olingan yerda o'z ishtiyoqi bilan mehnat qiladi;
- Sifatli ta'lim jarayonlari rivojlanadi.

XULOSA.

Yangi O'zbekistonda so'ngi yillarda barcha yo'nalishlarni rivojlantirish bo'yicha yetarlicha strategik maqsadlar qo'yilmoqda. Strategik maqsadlarda aholining barcha niyatlarining amalga oshirish yo'llari, aniq qo'yilgan maqsadlar keltiriladi. Bosqichma-bosqich qo'yilgan maqsadlarga erishilsagina barcha qo'yilgan rejalar o'z natijasini beradi. Shuni bilishimiz kerakki, aholi turmush darajasini baholashda ishlab chiqarish salmog'i, xizmat ko'rsatish sifati, ilmiy taraqqiyot va aholining ma'naviy saviyasi shu bilan bir qatorda boshqa omillar hisobga olinadi. Aholining ish bilan bandlik darajasini ko'paytirish tufayli daromadni ko'payishi yuzaga keladi, aholi daromadlari oshishi turmush darajasining barqarorligiga ta'sirini o'tkazmay qolmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. <https://lex.uz/docs/-6600413>
2. <https://yuz.uz/uz/news/aholi-turmush-darajasi-qanday-baholanadi>
3. https://president.uz/oz/pages/view/strategy?menu_id=144